

Czas : 2024-05-27 14:59:11

Program : Geochem(3-Beam)

Nr testu : 12 [Co]

Serial Number : 1

Elapsed Time : 50 s

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe2O3

El	PPM
2Fe	1.257
Fe&Cu	0.646
Al	5040
Si	2.82%
P	688
S	4990
K	2556
CaO	5.072%
Ti	2730
V	165
Cr	51
Mn	610
Fe2O3	8980
Ni	20
Cu	112
Zn	600
As	9
Se	4
Rb	8
Sr	68
Y	10
Zr	33
Nb	20
Mo	890
Ag	5
Sn	23
Sb	57
Ba	174
La	183
Pb	80
Th	39
U	15
Mg	11000

Spektrum

Obraz celowania

Data: _____

Podpis: _____

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe2O3

El	PPM
2Fe	1.341
Fe&Cu	0.683
Mg	4300
Al	8040
Si	1.42%
P	1407
S	4510
K	1168
CaO	4.099%
Ti	1580
Mn	500
Fe2O3	9590
Ni	25
Cu	124
Zn	737
As	8
Rb	8
Sr	53
Zr	23
Mo	840
Ba	146
Pb	34
Th	24
U	9
V	100
Cr	56
Se	3
Y	6
Nb	30
Ag	ND
Sn	39
Sb	43
La	ND

Spektrum

Obraz celowania

Data: _____

Podpis: _____

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe2O3

El	PPM
2Fe	0.397
Fe&Cu	1.323
Mg	5100
Al	2010
Si	3.07%
P	1530
S	3940
K	2230
CaO	2.615%
Ti	1190
Cr	56
Mn	470
Fe2O3	3500
Ni	12
Cu	53
Zn	264
As	6
Rb	39
Sr	60
Y	13
Zr	124
Mo	450
Ba	70
Pb	41
Th	13
U	7
V	140
Se	4
Nb	33
Ag	10
Sn	48
Sb	54
La	190

Spektrum

Obraz celowania

Data: _____

Podpis: _____

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe2O3

El	PPM
2Fe	0.825
Fe&Cu	0.523
Mg	8800
Al	5450
Si	3.04%
P	2127
S	6110
K	7770
CaO	7.001%
Ti	3460
Mn	370
Fe2O3	7330
Cu	88
Zn	649
As	10
Rb	7
Sr	65
Zr	14
Mo	830
Sb	35
Ba	151
Pb	69
Th	42
U	13
V	120
Cr	54
Ni	13
Se	3
Y	7
Nb	32
Ag	13
Sn	40
La	210

Spektrum

Obraz celowania

Data: _____

Podpis: _____

Czas : 2024-05-27 15:56:16

Program : Geochem(3-Beam)

Nr testu : 16

Serial Number : 5

Elapsed Time : 50 s

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe2O3

50° 14' 5.0" N, 19° 13' 21.7" E, 269.9m

El	PPM
2Fe	1.000
Fe&Cu	0.520
Al	8000
Si	3.63%
P	3830
S	7430
K	6810
CaO	7.491%
Ti	5380
V	120
Mn	670
Fe2O3	7150
Ni	22
Cu	196
Zn	755
As	14
Se	37
Rb	7
Sr	71
Zr	16
Sb	32
Ba	180
Pb	99
Th	49
U	20
Mg	13000
Cr	85
Y	9
Nb	41
Mo	920
Ag	15
Sn	49
La	250

Spektrum

Obraz celowania

Data:

Podpis:

Czas : 2024-05-27 16:26:01

Program : Geochem(3-Beam)

Nr testu : 17

Serial Number: 6

Elapsed Time : 50 s

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe₂O₃

50° 14' 5.5" N, 19° 13' 22.4" E, 269.4m

El	PPM
2Fe	0.370
Fe&Cu	0.192
Mg	6800
Al	3910
Si	3.39%
P	718
S	4490
K	1874
CaO	5.078%
Ti	1420
Mn	370
Fe ₂ O ₃	2640
Cu	69
Zn	658
Rb	3
Sr	68
Ba	65
La	ND
Pb	41
Th	64
U	19
V	110
Cr	73
Ni	14
As	4
Se	4
Y	8
Zr	10
Nb	37
Mo	840
Ag	15
Sn	43
Sb	48

Spektrum

Obraz celowania

Data: _____

Podpis: _____

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe2O3

50° 14' 5.0" N, 19° 13' 21.2" E, 264.9m

El	PPM
2Fe	0.826
Fe&Cu	0.921
Mg	5000
Al	4334
Si	3.31%
P	690
S	4120
K	1015
CaO	4.051%
Ti	2110
Mn	368
Fe2O3	3305
Ni	13
Cu	79
Zn	703
Se	2
Rb	16
Sr	47
Y	4
Zr	38
Mo	450
Sb	61
Ba	115
Pb	69
Th	26
U	13
V	120
Cr	70
As	4
Nb	35
Ag	13
Sn	44
La	220

Spektrum

Obraz celowania

Data: _____

Podpis: _____

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe2O3

50° 14' 5.1" N, 19° 13' 21.8" E, 270.3m

El	PPM
2Fe	0.606
Fe&Cu	0.308
Al	3780
Si	3.04%
P	2590
S	6050
K	7060
CaO	6.061%
Ti	2780
Mn	372
Fe2O3	4330
Cu	47
Zn	651
Rb	8
Sr	56
Zr	6
Ba	99
Pb	37
Th	50
U	17
Mg	9000
V	120
Cr	70
Ni	13
As	8
Se	4
Y	8
Nb	38
Mo	850
Ag	14
Sn	46
Sb	51
La	230

.....

Spektrum

Obraz celowania

Data: _____

Podpis: _____

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe2O3

50° 14' 5.3" N, 19° 13' 21.5" E, 266m

El	PPM
2Fe	1.157
Fe&Cu	0.205
Mg	6900
Al	8060
Si	2.91%
P	606
S	2554
K	2096
CaO	3.561%
Ti	3650
Mn	247
Fe2O3	2550
Cu	169
Zn	387
Rb	3
Sr	22
Zr	13
Ba	92
Pb	26
Th	50
U	14
V	180
Cr	66
Ni	16
As	6
Se	4
Y	7
Nb	34
Mo	760
Ag	14
Sn	41
Sb	46
La	230

Spektrum

Obraz celowania

Data: _____

Podpis: _____

Chemia

Elapsed time: 50.0s

UserFactorName:

Szablon związków: FeAsFe2O3

50° 14' 5.0" N, 19° 13' 21.6" E, 264.7m

El	PPM
2Fe	0.748
Fe&Cu	0.536
Mg	7000
Al	3720
Si	3.77%
P	1291
S	3630
K	4162
CaO	5.951%
Ti	3330
Mn	398
Fe2O3	7490
Ni	12
Cu	114
Zn	608
As	7
Rb	9
Sr	51
Zr	13
Mo	660
Sb	48
Ba	88
Pb	63
Th	50
U	15
V	130
Cr	68
Se	4
Y	8
Nb	36
Ag	15
Sn	44
La	230

Spektrum

Obraz celowania

Data:

Podpis: